

Efecto de la temperatura de calcinación de la sílice en el sistema Pt/CeO₂/SiO₂ para la oxidación de metano

Julio Moreno, Jeannette Zarraga, Dora Finol and Víctor Ferrer
Instituto de Superficies y Catálisis “Prof. Eduardo Choren” (INSUC), Universidad del Zulia,
Facultad de Ingeniería. Maracaibo, Venezuela.
E-mail: juliomoreno20@gmail.com

Recibido: 14-04-2015

Aceptado: 26-04-2016

Resumen

Se estudió el efecto de la calcinación a 700 y a 950 °C del soporte (SiO₂) sobre las propiedades fisicoquímicas y catalíticas del Pt-CeO₂ soportado sobre sílice. Se prepararon muestras tipo PtCeSi700 y PtCeSi950. Los catalizadores fueron caracterizados través de técnicas espectroscópicas, térmicas y de rayos X. El estudio de la actividad catalítica de los sólidos se realizó mediante la reacción de oxidación de metano en condiciones estequiométricas. La calcinación de la sílice generó dos superficies químicamente distintas, una superficie con una alta concentración de grupos OH y otra con una baja concentración de dichos grupos. Estos cambios en la superficie produjeron diferentes grados de interacción entre el Ce y Pt con el soporte, dando origen a un comportamiento redox y catalítico distinto en las muestras PtCeSi700 y PtCeSi950, siendo el PtCeSi700 el catalizador más activo.

Palabras claves: SiO₂, oxidación de metano temperatura de calcinación, interacciones.

Effect of silica calcination temperature in the system Pt/CeO₂/SiO₂ for methane oxidation

Abstract

The effect of calcining a support (SiO₂) at 700 and 950 °C over physicochemical and catalytic properties of Pt-CeO₂ supported on silica system was studied. The prepared samples were PtCeSi700 and PtCeSi950. The catalysts were characterized by spectroscopic, thermal and X-ray techniques, and methane oxidation at stoichiometric conditions as a reaction. The support treatment produced two surfaces chemically different, one surface with a high OH groups concentration and another, with a low concentration of them. This feature produced different grades of interaction between Ce and Pt with the support, leaving to a different redox and catalytic behavior in the samples PtCeSi700 and PtCeSi950, being the most active sample, the catalyst PtCeSi700

Key words: SiO₂, Interaction, methane oxidation, calcination temperature.